

İMÂM MATÜRİDÎ'NİN MANEVÎ KİŞİLİĞİ VE İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN İSLAM DÜNYASINA ETKİLERİ

Faruk Gün*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606103>

1. Giriş

İslâm düşünce tarihinin önde gelen isimlerinden Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) ilahiyat alanında örnek şahsiyetlerinden ve Türk-İslam medeniyetinin fikrî ve manevî temel taşlarından biridir. Geliştirdiği düşünce sistemi, akıl ve vahiy arasında kurduğu denge, bireysel sorumluluğa dayalı inanç anlayışı ve toplum düzenini önceleyen ahlak anlayışı, günümüzde de yankı uyandıran köklü bir miras bırakmıştır. Mâtürîdî'nin en önemli katkısı, Ehl-i Sünnet kelâmında rasyonel ve rivayet delillerine yer veren bir metodu sistemleştirmiş olmasıdır. Kitâbü't-Tevhîd adlı eseri bu metodun ilahiyat alanındaki en önemli örneklerinden biridir. Ona göre iman, taklitten uzak, şuurlu ve sorumluluk duygusuyla yoğrulmuş bir tasdiktir. Bu yaklaşım, Türklerin İslamiyet'i yaşamalarını kolaylaştırmış, kendi örf ve âdet, görenek ve anlayışlarıyla çelişmeden İslam'ı benimsemelerini sağlamıştır. Bugün Mâtürîdîlik Orta Asya, Türkiye ve Balkanlar'da baskındır.¹

Mâtürîdî'nin ilmî kişiliğine eşlik eden güçlü manevî yönü, onu sadece bir ilahiyatçı yapmaz; Aynı zamanda onu bir kalp rehberi, bir irfan mimarı olarak tanımlamamıza izin verir. Çünkü onun düşüncesi, inanç ve aklın, akıl ve ahlakın, bireysel sorumluluğun ve toplumsal düzenin iç içe geçtiği bir tefekkür alanı sunar. Bu yönüyle Mâtürîdî, sadece âlimlerin değil, geniş halk kitlelerinin de mânevî dünyasına hitap eden bir düşünürdür. Bugün Özbekistan'ın Semerkant kentinde bulunan İmâm Mâtürîdî'nin türbesi, sadece tarihi bir ziyaret değil; Aynı zamanda manevî bir mekân onun fikir dünyasını ve ruhunu yansıtan bir bilgelik merkezidir. İnanç turizmi açısından değerlendirildiğinde bu türbe, İslam'ın akıl ve hikmete dayalı yorumunun sembolik bir mekân haline gelmiş, ziyaretçilerin sadece geçmişe yönelmelerini değil, kendi inanç derinlikleriyle de yüzleşmelerini mümkün kılmıştır. Türbe ziyaretleri, bir anma ve dua eyleminden ziyade fikrî ve manevî bir gelişimin yeniden tesisi olarak anlam kazanır.²

Semerkant, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda İslam düşüncesinde rasyonel yorumun doğduğu, hikmetin filizlendiği, maneviyatın somutlaştığı bir yerdir. Asırlar boyunca Türk-İslam dünyasına ilim ve hikmet merkezi olan bu şehir; özelliklerini İmâm Mâtürîdî'nin şahsında zirveye çıkarmıştır. Mâtürîdî'nin ortaya koyduğu sistemin etkisi sadece teorik düzeyde sınırlı kalmamış; Hanefi-Mâtürîdî çizgisini benimseyen topluluklar vasıtasıyla Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Hint alt kıtasına kadar geniş bir coğrafyada dinî düşünceye yön vermiştir. Ehl-i Sünnet'in yaklaşık %50'sini oluşturan Mâtürîdîyye ekolü, günümüzde de yaşayan bir düşünce ve inanç geleneği olarak varlığını sürdürmektedir. Bu da onun entelektüel etkisinin sadece geçmişle sınırlı olmadığını, çağları aşan bir yankıya sahip olduğunu göstermektedir.³

* Doç. Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, fgun@pau.edu.tr, ORCID: 0009-0007-1921-8375.

¹ Ebu Mansur el-Maturîdî, *Kitâbu't-Tevhîd*, Tahk. Fethullah Huleyf, (İstanbul: el-Mektebetü'l İslâmiyye, 1979), 197- 202.

² Ebû'l-Muîn en-Nesefî, *Tebziratü'l-edille fi'l-keîâm*, nşr. Cl. Salame (Dimaşk: 1990-93), 1/358.

³ Yusuf Şevki Yavuz, "Mâtürîdîyye", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 28/174.

Türk milletinin İslam'a bağlılığında Mâtürîdî düşüncesinin belirleyici bir rol oynadığı açıktır. İtikatta İmâm Mâtürîdî, fıkıhta İmâm Ebû Hanife, hadislerde İmâm Buhari, tasavvufta Şah-ı Nakşibendî gibi şahsiyetler bu coğrafyanın İslam'a kattığı değerlerdir. "Allah öyle bir kavim getirir ki, onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever" ayetinin ⁴ bazı müfessirler tarafından Türk milletine nisbet edilmesi de bu bağlılığın ilahi boyutuna işaret etmektedir. Bu bağlamda İmâm Mâtürîdî'nin ilmî mirası ile manevî şahsiyeti arasında kurulan bu derin ilişki, onu hem bir tefekkür sembolüne hem de bir inanç merkezine dönüştürmüştür. Mezarı sadece günümüz dünyasında geçmişle bir bağ ve vefa değil, aynı zamanda bir gelecek yöneliminin, bir tecdîdin ve bir dirilişin kapısıdır. Bu bağlamda inanç turizmi perspektifinden değerlendirildiğinde Mâtürîdî türbesi, İslam dünyasının kolektif hafızasında güçlü bir yer edinmiş, aklın, hikmetin ve inancın vücut bulduğu mübarek bir mekâna dönüşmüştür.⁵

2- İMÂM MÂTÜRÎDÎ'NİN DOĞUMU SOYU VE EĞİTİMİ

İmâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin doğum yeri olan Mâtürîd köyü, Semerkant'ın kuzeybatısında yer alan küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen sadece coğrafi bir yer değil; bilgeliğin, yaratıcılığın ve teolojik düşüncenin filizlendiği manevi bir iklimin sembolüdür. Bu köy sadece taş ve topraktan oluşmuyor; Aynı zamanda bilgi, tefekkür ve tasavvuf terbiyesi ile inşa edilmiş bir manevi mimariyi temsil eder. Burada yetişen Mâtürîdî, çocukluğundan itibaren ilimle iç içe geçmiş ve Hanefî fıkının sistemli disiplini ve tasavvufun kalbe dokunan çağrısıyla yoğrulmuş bir manevî iklimde büyümüştür.⁶

İmâm Mâtürîdî'nin düşünce sistemi, sadece bir teoloji doktrini olmaktan ziyade bir varlık, bilgi ve değer sistemi olarak yapılandırılmıştır. Onun zihinsel dünyasında akıl ve vahiy birbirinin zıddı değildir; daha ziyade, aynı ilahi kaynağın iki yansımasıdır. Onun zihni, yaratılıştan gelen ilahi bir ışıktır; Vahyi, o ışığı yönlendiren semavî bir rehber olarak gören Mâtürîdî, bu iki kaynağın Allah'tan geldiği için çatışmayacağını vurgular. Bu yaklaşım, onun teoloji düşüncesine getirdiği en özgün boyutlardan biridir. Nitekim *Kitâbü'l-Tevhîd'de de belirttiği gibi*: "Vahiy diliyle gelen ilâhî haber, akıl kanunlarıyla çelişmez; Çünkü her ikisi de Hakikat'tendir. Aklı iptal eden bir din, tefekkürü boğar; Vahiy görmezden gelen bir zihin sırta kapalı kalır."⁷ Bu dengeli yaklaşım, Mâtürîdî'nin aklı sadece teorik bir düşünme aracı olarak değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluk, iç sezgi ve inanç bilincinin temel taşı olarak değerlendirmesine yol açmıştır. Akıl anlayışı sadece salt bir mantık değil, tefekkür, muhasebe ve dindarlıkla beslenen bir iç aydınlanmadır.⁸

İmâm Mâtürîdî'nin ilmî kapsamı sadece bireysel yeteneğinden dolayı değildir; Aynı zamanda yetiştiği Semerkant havzasının bilimsel ve manevi zenginliğinden de kaynaklanmaktadır. Semerkant, o dönemde sadece bir bilgi merkezi değildi; aynı zamanda manevî olgunlaşma ve bilgeliğin harmanlandığı bir bilgelik ocağıydı. Medreselerde aklî ilimlerle beraber zuht ve takva telkin edilirdi. Bu ortam, Mâtürîdî'nin kelâm sisteminde görülen ılımlı, kuşatıcı ve evrenselci yaklaşımın sosyo-kültürel temelini oluşturmuştur. Mâtürîdî kelâmı Hanefî fıkının kurucu ilkeleri ile yoğrulmuş ve sadece "neye inanmalıyız?" sorusuna değil, "nasıl yaşamalıyız?" sorusuna da

⁴ el-Maide, 5/54.

⁵ Halil Ahmed Sehârenpûrî, *el-Muhanned ale'l-Müfenned*, thk. Muhammed b. Âdem el-Kevserî (Karaçi: Mektebetü Dâru'l-Ulûm, 1433/2011), 40.

⁶ Nesefî, *Tebsiratü'l-edille*, 1/358.

⁷ Mâtürîdî, *Kitâbü'l-Tevhîd*, 218, 239.

⁸ Ramazan Altıntaş, "Mâtürîdî Kelâm Sisteminde Zihin Nakli İlişkisi", *Marife Dini Araştırmalar Dergisi* 5/3 (Aralık 2005), 233-246; Veysi Ünverdi, "Mâtürîdî'de İnsanın Sorumluluğu", *Usul İslam Araştırmaları* 20/20 (2013), 47-80.

cevap üretebilecek bir düşünce zemini ortaya çıkarmıştır. Bu bakımdan Mâtürîdî'nin ilmî kişiliği de bir ahlâk düşünürü ve hikmet rehberi olarak değerlendirilmeye uygundur.⁹

İmâm Mâtürîdî'nin soyu ile ilgili bazı klasik kaynaklarda özellikle Sem'ânî ve Zebîdî gibi âlimler, Kitâb-ı Tevîd'in el yazması nüshalarındaki bazı notlara dayanarak, onun soyunun Medine'nin ashabı Ebû Eyyûb el-Ensârî'ye dayandığını ileri sürmüşlerdir.¹⁰ Ancak bu rivayetler tarih açısından zayıf kalmış ve daha çok onu onurlandırmak için sembolik bir ifade olarak kabul edilmiştir. Neseb biliminin esasları göz önünde bulundurulduğunda dedesine kadar sadece onun soyunun bilinmesi, onun Arap değil, büyük olasılıkla Türk kökenli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu görüş, Mâtürîdî'nin eserlerinde görülen Arapça gramerine aykırı ifadeler ve anlam bakımından belirsiz kullanımlarla da desteklenmektedir. Ayrıca dönemin Mâverâünnehir bölgesinde Farsça yaygın bir bilim dili olduğu için bazı metinlerinde Farsça izlerin bulunması etnik kimliğiyle değil, kültürel ortamıyla ilgilidir. İmâm Mâtürîdî'nin yaşadığı dönem, Abbasi merkezî otoritesinin zayıfladığı ve özellikle Sâmanîler etrafında bölgesel siyasî güçlerin oluştuğu bir dönemdir. Bu ortam, bilim insanlarına daha özgür bir düşünme ortamı sunmuş; Baskıdan uzak bir bilgi üretmeyi mümkün kılmıştır. Bu sosyo-politik yapı, Mâtürîdî'nin Ehl-i Sünnet içinde kendine özgü bir teoloji sistemi kurmasına ve evrensel bir dinî anlayış geliştirmesine zemin hazırlamıştır.¹¹

3. İmâm Mâtürîdî'nin Kelam İlmîni Anlayışı ve İlmî Kökeni

Kelam ilmi, İslâmî akideyi fikrî ve aşkın temeller üzerine inşa etmeyi amaçlayan, aynı zamanda dinî meselelerde oluşabilecek şüpheleri ortadan kaldıran temel bir disiplindir. İslam düşüncesinin inanç temellerini sistemleştiren bu bilim, özellikle Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, fiilleri, nübüvvet, ahiret ve kulluk şuuru gibi esaslar üzerinde doğru bilgiye ulaşmayı hedeflemiştir. Bu anlamda kelâm sadece teorik bir tartışma alanı değil Müminin imanını güçlendiren, onu şüpheden koruyan ve dini kimliğini korumayı amaç edinen aslı bir ilimdir. İslâm âlimleri, tevhid inancı başta olmak üzere akaidin temel ilkelerindeki tereddüdün imana zarar verebileceğini belirtmişlerdir. Özellikle Allah'ın zâtı, sıfatları ve fiilleri gibi imanla ilgili dini konularda doğru bilgiye ulaşmak farzdır. Çünkü bu alanlarda yapılacak bir hata ya da yanlış, kişiyi inanç çizgisinin dışına çıkarabilir.¹²

İmâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) ilk olarak Semerkant'ta İlmî eğitimine Hanefî fıkıh ve akaid derslerinin okunduğu dönemin saygın merkezlerinden Dârü'l-Cüzcâniyye'de başladı. Hocaları arasında Ebû Nasr el-İyâzî (ö. 260/874) ve Muhammed b. Mukâtil er-Râzî (ö. 248/862) gibi önemli isimler vardır. Bu hocalar, Ebû Hanîfe'nin (ö. 150/767) ilmî mirasını Mâtürîdî'ye ulaştıran köprüdür. Bu nedenle, onun ilim ve teolojik mirası, rivayet ve bilgeliği birleştiren klasik Kûfe okulunun engin anlayışını beraberinde getirir. İmâm Mâtürîdî'nin ilim silsilesi, sadece şahıslar arası bir isnat zinciri değil, aynı zamanda İslam düşüncesinin temel ilke ve metodlarının nesilden nesile aktarılmasını temsil eden büyük bir ilmî mirastır. Bu soy Hz. Peygamber'den Hz. Ali'ye ve Hz. Abdullah b. Abbas gibi sahabeler vasıtasıyla Hasan el-Basri'ye (ö. 110/728) ulaşan bir çizgi izler ve oradan Vasil ibn 'Ata (ö. 131/748) ve Ebû Hanife'ye (ö. 150/767) ulaşır. Ebû Hanife'den itibaren Hammad b. Ebî Hanife (ö. 176/792), Abdullah b. Mübarek (ö. 181/797) ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani (ö. 189/805) gibi âlimlerle devam eden

⁹ Mâtürîdî, *Kitâbü't-Tevhîd*, 216, 239.

¹⁰ Abdülkerim es-Sem'ânî, *el-Ensâb*, nr.: Abdullah el-Bârûdî (Beirut: Dârü'l-Cinân, 1408/1988), 3/548.

¹¹ Çağfer Karadaş, “Semerkand Hanefî Kelam Okulu Maturidilik- Oluşum Zemini ve Gelişim Sureci-”, *Usûl*, 6, (İstanbul: 2006), 57- 100.

¹² Ebû'l-Hasen Alî b. el-Hüseyn el-Mes'ûdî, *et-Tenbîh ve'l-İşrâf*, thk. Abdullah İsmâil es-Sâvî (Kahire:Mektebetü't-Târihiyye, 1938), 105; Harun Abacı, *Kur'ân'ın Mâtürîdî Yorumu* (Ankara: Fecr Yayınları, 2020), 73-150.

bu nakil, Muhammed b. Mukâtil el-Râzî (ö. 248/862) vasıtasıyla Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'ye (ö. 333/944) ulaşmıştır. Bu isimler sadece öğretmen-öğrenci ilişkisini değil aynı zamanda, otantik anlatıma dayalı bir bilgi anlayışının ve akıl yürütmeye güçlendirilmiş teolojik bir metodolojinin taşıyıcılarıdır. Bu köklü zincirin sonunda Mâtürîdî'nin düşünce sistemi hem rivayet ilimlerine bağlılığını hem de rasyonel akıl yürütmeye atfettiği değeri bünyesinde barındırarak Ehl-i Sünnet'in amentüsünü öğreten ve yayan alimlerden biri olmuştur. İmâm Mâtürîdî'nin sadece ilahiyat alanında değil, fıkıh alanında da yetkin bir âlimdir. Nitekim talebelerinden Rüstafagni'ye İmâm Muhammed eş-Şeybani'nin *el-Mebsût* ve *el-Câmi'u'l-Kabîr* adlı eserlerinin zekat konularını bizzat okutmuştur. Nitekim Ebû'l-Muîn en-Nesefî'nin onu "Ebû Hanife'yi en iyi anlayan kişi" olarak nitelendirmesi, onun hem ilmî yetkinliğinin hem de mezhepteki yerinin açık bir göstergesidir.¹³

Mâtürîdî'nin düşünce sisteminin temelini oluşturan iki temel eser, onun düşüncesinin ana çerçevesini oluşturmuştur. Bunlar :

1. **Kitâbü't-Tevhîd**: Bu eser, Ehl-i Sünnet inancını akılcı ve anlî delillerle temellendirmeyi amaçlayan, kelâm tarihinde "müteaddîmûn" döneminin en kapsamlı ve derinlikli eserlerinden biri olmuştur. Bu eserde Mâtürîdî, Allah'ın sıfatları, fiilleri ve tevhid anlayışı ile ilgili konuları ele alırken akli merkeze alan ama aynı zamanda nasla da sürekli temas halinde olan bir yöntem izlemiştir.

2. **Te'vîlâtü'l-Kur'ân**: Bu tefsir, Mâtürîdî'nin Kur'an ayetlerine yaklaşımında nasıl fıkıh ve kelim hassasiyetini gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayetlerin anlamını yorumlarken lafzî bir okumanın ötesine geçen bu eser, özellikle Mâtürîdî'nin kelâm ve halef metodunu tefsirde nasıl uyguladığını göstermesi bakımından önemli bir eserdir

İmâm Mâtürîdî'nin kelim ilmindeki yeri sadece kelim ve usûl ilimlerine vakıf olmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda Ehl-i Sünnet'in en akılcı ve ılımlı yorumunu şekillendiren bir düşünce mimarıdır. Onun ilim silsilesi ve metodolojisi, dirayetle olan ilişkisini gösterir. Bu bütünlük onu sadece geçmişin değil, bugünün de ihtiyaç duyduğu bir âlim ve rehber yapmıştır. Mâtürîdî'nin eserlerinden yükselen hikmet, kabrinde mânevî bir atmosfere dönüşür; bu atmosfer Semerkant'ta inanç turizmi bağlamında İslam coğrafyasının ortak değerlerinden biri olarak yaşamaya devam etmektedir.¹⁴

4. İmâm Mâtürîdî'nin Maneviyatı ve Ahlakî Görüşleri

İmâm Mâtürîdî'nin manevî kişiliği, teolojik mirası kadar zengindir. Kalb, akıl ve ahlakı aynı zeminde buluşturan içkin bir hikmet anlayışına sahiptir. Mâtürîdî'ye göre, gerçek maneviyat dünyadan çekilmekle ilgili değil dünyada Allah'ın iradesine uygun bir yaşam sürmektir. Önerdiği insan tipi, dünyayı ihmal etmeden inancıyla anlamlandıran, nimetleri nankörlükle değil şükranla karşılayan, aklıyla düşünen ve ahlakıyla hareket eden mükemmel insandır. Bu maneviyat tefekkürü, bireyin iç dünyasında bir sorumluluk duygusu uyandırır. Mâtürîdî, ahlakı yalnızca dış davranış normlarına değil, entelektüel, gönüllü bir iç disipline dayandırmıştır. Ona göre akıl sadece doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği değil; aynı zamanda ahlakî sorumluluğun da kaynağıdır. Bu yaklaşım, onun ahlak anlayışını bir tür felsefi derinliğe taşımış sadece dinî bir yükümlülük değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal bir bilgelik kaynağı haline getirmiştir. Akıl ve ahlak arasındaki bu bağlantı, O'na göre "akıl aynı zamanda ahlaktır" ilkesiyle özetlenebilir.¹⁵

Niyet ve kast, Mâtürîdî'nin ahlak anlayışında önemli bir yere sahiptir. Ona göre amellerin değerini belirleyen unsur kalpteki niyettir. Bu bakış açısı, tasavvufun merkezinde yer alan niyetin

¹³ Ebû'l-Muîn en-Nesefî, *et-Tevhîd fî usûli'd-dîn*, nşr. Abdülhay Kâbil (Kahire: 1987), 16-17.

¹⁴ İbnü'n-Nedîm, *el-Fihrist*, nr. İbrahim Ramazan (Beyrut 1415/1994), 255, 260.

¹⁵ Nesefî, *Tebîrâtü'l-edille*, 1/37, 74-81, 188-189;

önemi ve kendini yansıtmaya şekliyle örtüşmektedir. Her ne kadar doğrudan bir sûfi olmasa da Mâtürîdî'nin bu bakış açısı tasavvufî çevreler üzerinde etki bıraktığı, fikirlerinin özellikle Yesevilik ve Nakşibendî gibi ekollerde kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Bu ekoller onun akıl ve vahiy dengesini, kültüre saygılı ve ahlakı merkeze alan İslam anlayışını hayat tarzlarında yaşamışlardır. Mâtürîdî'nin hayatı vakarlı ve sade bir çerçevede şekillenmiştir. Ancak bu zahidlik, toplumdan kopuk bir inziva değildir; toplum içinde Allah ile birlikte olmaya dayanan bir yaşam biçimidir. Kaynaklarda onun sade giyinen, gösterişten uzak, ilim ve hikmete sahip, halka yakın bir âlim olduğunu görmek mümkündür. Bilgi onun için sadece zihinsel bir faaliyet değil aynı zamanda ahlakî bir yükümlülüktür. Mâtürîdî'nin Te'vîlâtü'l-Kur'ân'daki bilgisi veya Kitâbü't-Tevhîd'deki düşüncesi onun hikmetli duruşunun bir neticesidir.¹⁶

Mâtürîdî'nin manevi kişiliği halkın kalbinde izler bırakmış. Onunla ilgili bazı hikâyelerin dilden dile aktarılmasına vesile olmuştur. Bu hikâyeler onun ruh dünyasının, halkın gözündeki saygın karşılığının ve bilge duruşunun bir göstergesidir.¹⁷ Nitekim, aşağıdaki hikâye onun kişiliğinin zarif ve mütevazî bir örneğidir. Halifenin Bağdat'tan gelen emriyle İmâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'ye fetva istemek için Semerkant'a bir elçi gelir. O sırada elçi Mâtürîdî'yi bağının içinde eski bir elbise içinde görür ve sorar: "Mevlâna (efendimiz) nerede?" "Bizim Mevlâ'mız Allah'tır" diye cevap verir. Elçi, Hâce "Hoca Efendi nerede?" diye sorduğunda, el-Mâtürîdî, "O Hoca Mustafa (a.s.) 'dır" diye cevap verdi. Elçi, "Ebû Mansûr nerede?" diye sorduğunda, "Ebû Mansûr bu yaşlı fakirdir" diye cevap verdi.¹⁸ İmâm Mâtürîdî'nin manevî şahsiyetine dair bu yönler ve anlatılar, onun türbesinin yalnızca tarihî bir mekân değil; aynı zamanda hikmetle yoğrulmuş bir ahlakî duruşun, ruhen derinleşmiş bir İslam anlayışının ve ümmetin vicdanında yankı bulan bir gönül mirasının sembolü olduğunu göstermektedir. İnanç turizmi bağlamında bu türbe, yalnızca bir ziyaret yeri değil; aynı zamanda düşünceyle davranışın, ilimle takvanın ve akılla maneviyatın bulunduğu bir tefekkür durağıdır.

5. Mâtürîdî İnancının İlkelerinin Günümüzdeki Evrensel Önemi

İmâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin ilkeleri, yalnızca bir mezhebin dogmatik yapısını tanımlamak için değil, aynı zamanda aşkın bir düşünce ve bilgelik sistemine dayalı bir medeniyet vizyonunu temellendirmek için inşa edilmiştir. Teolojik çerçevesi, özellikle günümüz Müslümanlarının yaşadığı inanç krizleri, dar metin merkezli yorumlar, mezhepsel aidiyet krizleri ve entelektüel bölünme karşısında otantik bir referans noktası olarak yeniden keşfediliyor. Bugün İslam dünyasında karşı karşıya kalınan dinî kutuplaşmalar, lafzî târifata takılıp kalan yorum kalıpları ve metinlerin güncel sorunlara çözüm üretmemesi, Mâtürîdî düşüncesinin ne kadar stratejik bir teklif sunduğunu ortaya koymaktadır. Zira Mâtürîdî, tevhid merkezli inanç sistemini akla dayandırmış; vahyin içeriğini aklın saygınlığına uygun olarak yorumlamış; ilahi irade ile çelişmeden bireyin özgürlüğünü anlamlandırmıştır. Mâtürîdî öte taraftan, inancı sadece kabullenme olarak değil, bilgi, bilinç ve sorumlulukla yoğrulmuş bir yönelim olarak inşa etmiştir. Bu bağlamda onun akaid ilkeleri hem bireysel hem de toplumsal ölçekte ahlaki sorumluluk ve ilahi bilinçle kuşatılmış bir inanç bilincini temsil etmektedir.¹⁹

Mâtürîdî'ye göre tevhid inancı sadece metafizik bir kabul değildir; Allah'ın zatı ve sıfatları bakımından üstün olmasını, yaratılışa benzemezliğini, teşbih ve tecsimden uzak olduğunu kapsayan bütüncül bir şahitliktir. Allah'ın nitelikleri sonsuzdur; Yaratılmışlara benzetilemez ve

¹⁶ Mâtürîdî, *Kitâbü't-Tevhîd*, 579.

¹⁷ Alîşîr en-Nevâyî, *Nesâyimü'l-Mahabbe min Şemâyimi'l-Fütüvve*, Nşr.: Kemal Eraslan (Ankara: 1996), 392-393.

¹⁸ Cemâl el-Karşî, *el-Mülhakât bi's-Surâh (İstoriya Kazahstana v Persidskih İstoçnikah* Almatı 2005) 1/131.

¹⁹ Tahanavi, *Kaşşaf* (Kahire 1382/1963), 1/552-556.

asla özünden ayrı düşünülemez. Bu çerçeve Kur'an'ın bir yaratılış olup olmadığı sorusunda da kendini göstermektedir. O'nun ilahi mesaj olan Kur'ân mahluk değildir görüşü hem Ehl-i sünnet'in temel inancını korumuş hem de Mu'tezile'nin mihne süreci ile başlayan dayatmacı yorumlarına karşı bir cevap olmuştur. Mâtürîdî'ye göre iman, kalbin tasdikidir. Dil ile ikrar, sosyal hayatta şer'i hükümlerin uygulanması içindir. Ameller ise imanın bir parçası değil, onun doğal bir sonucudur. Mâtürîdî, "iman ve şüphe bir arada bulunmaz" diyerek, tevhid inancının aklî berraklık ve gönül teslimiyeti ile yaşanması gerektiğini vurgular.²⁰

Matürîdî'nin kelâm geleneğinde, ilâhî ve beşerî iradeye dayalı bir yaklaşıma sahiptir. Mâtürîdî, eserlerinde insan iradesini merkeze alan Mu'tezilî düşüncesini eleştirdiği gibi, insan iradesine gereken önemi vermeyen Cebri geleneğini de eleştirmiştir. Ayrıca Allah'a inanmayan Dehriyye, Deysanîyya, Menâniyya, Sümeniyya, Merkûniyye, Mecûsî ve Sofistleri eleştirerek İslâm inancını savunmuştur.²¹ Matürîdî'nin izlediği ilmî yöntem günümüze ışık tutacak ve örnek alınacak mahiyettedir. Eserlerini yazdığı dönemde kaynak gösterme ve alıntı yapma geleneği olmamasına rağmen, eserlerinde bir başkasından bir fikir ya da düşünce alacaksa mutlaka adını yazarak görüşlerine yer vermiştir. Konu ile ilgili görüşlerini açıkladıktan sonra başka görüşleri yanlış bulursa eleştiri hakkını sonuna kadar kullanarak eleştirir ve hemen her paragrafın sonunda Allah daha iyi bilir diyerek diğer görüşlere hoşgörü ile baktığını gösterir.²²

Kelâm İlminde kader ve insan fiilleri konusunda Mâtürîdî'nin çizdiği denge oldukça dikkat çekicidir. Ona göre Allah her şeyi bilir ve yaratır. Bununla birlikte kul kendi eylemlerinde etkili bir güce sahiptir ve kendi eylemlerine kendisi karar verir ve kazanır. Bu "kazanma" (kesb) doktrini, insanın özgür ve eylemlerinden sorumlu olduğu bir irade alanını tanımlar. Mâtürîdî'ye göre eylemlerin konu olduğu iyinin ve kötünün doğası akıl ile bilinebilir. Bu da Mâtürîdî'nin ahlâk sisteminin akıl ışığında vahye dayanan rasyonel bir temel üzerine kurulduğunu göstermektedir. Ahlak vahyin dışında değildir; ama aynı zamanda aklın işleyişi ve zihnin düşünce yapısı ve mirasıyla da yakından ilişkilidir. Öte yandan Mâtürîdî'ye göre Nübüvvet hem zihinsel olarak mümkün hem de zorunlu bir hakikattir. Peygamberlik, insanlık için en güvenilir ilahi bilgi kaynağıdır. Bu bağlamda Mâtürîdî, mucizeyi sadece olağanüstü olarak değil, aynı zamanda peygamberliğin doğruluğunun akli bir delili olarak da yorumlar.²³

Bugün Avrupa'da Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde açılan Mâtürîdî kürsüleri, onun fikirlerinin sadece klasik ilahiyat disiplininde olmadığını; din-devlet ilişkileri, inanç özgürlüğü, çoğulculuk, din eğitimi gibi alanlarda evrensel bir boyut kazandığını göstermektedir. "İnanç için zorlama yoktur, inanç amrifetle olur" ilkesi iman için sadece teolojik bir formül değil aynı zamanda çağdaş dünya için dini çoğulculuğun ve bireysel özgürlüğün entelektüel bir göstergesidir. Mâtürîdî düşünce, İslam'ın sadece savunulması gereken bir şey olmadığına inanır. Dinin düşünerek özgür irade ile yaşanması gereken bir gerçek olduğunu ilan eder. Bu bağlamda Mâtürîdî mezarına gelen her ziyaretçi sadece bir mezar değil bir fikrin dirilişi

²⁰ Nüreddin Sâbûnî, *el-Bidâye fî usûli'd-dîn*, haz. Bekir Topaloğlu (Ankara: DİB Yayınları, 2005), 19-45. Faruk Gün, "Mâtürîdiyye", *Geçmişten Günümüze Kelam Tarihi*, ed. Yasin Ulutaş (İstanbul: Kitap Dünyası, 2024), 243-290.

²¹ Yasin Ulutaş, "Mâtürîdî'nin Kitâbü't-Tevhîd Adlı Eseri Bağlamında Muhammed İbn Şebîb el-Basrî'nin Kelâmî Görüşleri", *Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 7/1 (2020), 217.

²² Yasin Ulutaş, "Mâtürîdî'nin Te'vilâtü'l-Kur'ân Adlı Eseri Bağlamında Ebü'l-Fazl Ca'fer b. Harb el-Hemedânî'nin İnsan Fiilleri, Hidâyet ve Dalâlet Anlayışı". *KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi* 43 (Haziran 2024), 70.

²³ Nesefî, *Tebşîratü'l-edille*, 1/469, 470-471, 2/717, 815-816. Faruk Gün, Varlıkta İlahi Adalet, Fatalizm ve İnsan Sorumluluğu – Fahreddin er-Râzî, ed. Veysi Ünverdi ve Maşallah Turan (İstanbul: Kitap Dünyası, 2024), 267-269.

bir kalbin derinliđi ve bir ümmetin tefekkür ufkununun engin sınırlarını ifade eden bir abidedir. Bu da inanç turizmini tarihi bir yolculuktan ziyade gerçeđi bulma yolculuđuna dönüştürmektedir.²⁴

6. Semerkant'ın Türk-İslam İnanç Sistemi İçindeki Mirası ve Önemi

İslam düşünce tarihinde bazı şehirler vardır, sadece tarihî ve coğrafi konumlarıyla değil; Bilgi, hikmet ve maneviyatla yođrulmuş manevî iklimlerle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Semerkant da bu nadide şehirlerden biridir. Asırlar boyunca ilim, hikmet ve fıkıh-tefekkür merkezi olan bu mübarek belde, sadece olduđu topraklara değil, tüm İslam coğrafyasına ışık tutan bir düşünce akımının beşdiđi olmuştur. İmâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin bu topraklarda yetişmiş olması, Semerkant'ı sadece bir âlimin memleketi değil, aynı zamanda İslam teolojisinin rasyonel damarının yeşerdiđi bir manevî merkez haline getirmiştir. İmâm Mâtürîdî, yaşadığı dönemde Semerkant fıkıh ekolünün başında gelen alimlerden biri olarak ilk dönemlerde düşünceleri sınırlı bir çevrede biliniyordu. Özellikle Hicri VI. yüzyıla kadar olan dönemde ana eserlerde ismine sıkça rastlanmaması, onun etkisinin göz ardı edildiđi izlenimini verse de bu sessizlik onun düşüncesinin değerini gölgelememektedir. Nitekim Ebû'l-Muîn en-Nesefî'nin ilmî çizgisinden beslenen Alâeddin es-Semerkandî, Mâtürîdî'yi fıkıh metodunun merkezine yerleştirmiş ve onu " Hanefî-Semerkand ekolünün başı" olarak nitelendirmiştir.²⁵

Semerkant, İslam dünyasında sadece bir fıkıh merkezi değil, aynı zamanda teolojik ve ahlaki düşüncenin yođrulduđu, hikmetin kurumsallaştığı bir şehirdir. Bu topraklar, Abbasi hilafetinin siyasi iktidarının sarsıldıđı dönemlerde bile ilim meşalesini taşımaya devam etmiş hem aklı ilimler hem de dinî ilimler açısından bereketli bir zemin olmuştur. Mâtürîdî'nin ilmî formasyonunda etkili olan bu şehir, onun şahsiyetinde hayat bulan akıl ve vahiy dengesini, bireysel sorumluluđu ve evrensel adaleti taşıyan bir düşünce havzası işlevi görmüştür. Semerkant, zaman içerisinde sadece Orta Asya'nın değil, tüm Türk-İslam coğrafyasının inanç haritasını belirleyen bir merkez haline gelmiştir. Karahanlılar döneminde Mâtürîdîlik devlet politikası haline getirilmiş; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada Hanefî-Mâtürîdî hattı kök salmıştır. Ahmed Yesevi (ö. 562/1166), Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273), Hacı Bektaş-ı Velî (ö. 669/1271) ve Molla Fenârî (ö. 834/1431) gibi düşünür ve mutasavvıfların eserlerinde Mâtürîdî düşüncesinin izleri açıkça hissedilmektedir. Çünkü bu fikir, insanların zihnine hitap eden ve onların kalbine giden yolu bulan orta yol bir dindarlığı temsil etmektedir.²⁶

Osmanlı döneminde Rumeli'ye açılan bilgi halkaları sayesinde Mâtürîdî kelâmı, Sofya'dan Üsküp'e, Priştine'den Bosna'ya kadar pek çok medresede okutulmuş, sarsılmaz bir gelenek olarak varlığını korumuştur. Mâtürîdî'nin fikirleri sadece ders kitaplarında değil devletın din algısı, ahlak anlayışı ve devlet-toplum ilişkisindeki adalet algısında da derin izler bırakmıştır. Semerkant'ın bu tarihi ve entelektüel misyonu, bugün inanç turizmi perspektifinden yeniden keşfedilmekte ve takdir edilmektedir. Mâtürîdî'nin türbesi sadece ziyaretçiler için bir türbe değildir; bir tefekkür merkezidir. Bu türbe, aklın Allah'ın kudreti karşısında secde ettiđi, bilgeliđin konuştuđu ve maneviyatın hikmetle buluştuduđu bir yer hem eğitimsel hem de ruhsal arınma sunan bir duraktır. Ziyaretçisine sadece tarihi bilgi değil, aynı zamanda ahlaki ve manevî bir derinlik de sağlar. Bugün Semerkant'a her bakış, sadece geçmişin ihtişamına dayanmakla kalmayıp aynı zamanda geleceđin

²⁴ Ahmed b. Mehmed Mağnisâvî, *Şerh-i Ebi'l Münteha ale'l Fıkhu'l ekber li'l İmâm-ı A'zam* (İstanbul: Âsitane, t.y),3 12.

²⁵ Şaban Ali Düzgün, "Semerkand Bilim Havzası ve Mâtürîdî", *Mâtürîdî'nin Düşünce Dünyası*, ed. Şaban Ali Düzgün (Ankara: Matbaacılık Yayınları, 2011), 13-30.

²⁶ Şükrü Özen, "Mâtürîdî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Encyclopedisi* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 2003), 27/149.

bilgeliği için چراغلار yakan bir arayıştır. Mâtürîdî düşüncesi bu arayışta bir pusula gibidir. Semerkant sokaklarında yankılanan sessizlik içinde, ilimle yoğrulmuş, vakarla şekillenmiş ve takvayla billurlaşana ahlakının izleri hala görülmektedir. Modern Müslüman için bu ses hem bir bilgelik çağrısı hem de akıl ile inancı bir araya getiren manevi mirasın anahtarıdır. Bu nedenle Mâtürîdî türbesi ziyareti, inanç turizminin ötesine geçmekte; bireyin zihinsel, ahlakî ve ruhsal bir yolculuğa çıkmasıdır. Mâtürîdî'nin Mezarı, geçmiş ile bugünü bir araya getiren bir bilgi hazinesidir; Semerkant, İslam'ın akıl, inanç ve ahlakla örülmüş maneviyat haritasının kalbidir. Bu ruh, sadece Türk-İslam düşüncesinin değil, ümmetin ortak hafızasının da özünü oluşturmaktadır.²⁷

7. Mâtürîdî Türbesi'nin Konumu ve Ziyaretçi Profili

Bugün Semerkant'ın tarihî dokusu içinde yolculuk yaparak İmâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin türbesine ulaşan bir ziyaretçi, sadece fiziki bir mekân değil; Bir fikrin, bir ruhun ve bir medeniyetin sembolik kalbine ulaşır. Türbenin çevresi sessizliğe bürünürken, zaman da sessizliğe dönüşür. Burası bir mezardan daha fazlasıdır: aklın Allah'a secde ettiği, bilgeliğin hikmete dönüştüğü kalplerin huzur bulduğu bir yerdir. Çünkü Mâtürîdî'nin kabri insana geçmişle yüzleşme, benlikle buluşma ve geleceği şekillendirme imkânı sunan bir tefekkür mekânıdır. Mezarın konumu bu bağlamda dikkat çekicidir. Semerkant'ın tarihi medreselerine ve bilim merkezlerine çok yakın bir yerde inşa edilmiş olması, sadece bir ziyaret olmadığı; Aynı zamanda entelektüel bir hafıza alanı olduğuna da işaret etmektedir. Bu konumlanma, bilim ve maneviyatın iç içe geçtiği bir bilgelik coğrafyasını sembolize eder. Böylelikle Mâtürîdî, hayatı boyunca kalemle yürüttüğü bilgi mücadelesi ile kabrinden sonra insanları düşünmeye, anlamaya ve sorumlu bir şekilde yaşamaya davet eden bir rehber olmaya devam eder.

Ziyaretçi profiline bakıldığında türbenin her geçen gün daha geniş ve çeşitli bir kitle tarafından ziyaret edildiği görülmektedir. Yerel halkın yanı sıra Türkiye, İran, Hindistan ve Malezya gibi İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden; nitekim Avrupa ve Amerika'dan araştırmacılar, öğrenciler, akademisyenler ve maneviyat arayanlar bu türbede sadece bir âlimin mezarını değil, aynı zamanda bir medeniyetin doğuşunu simgeleyen bir inanç merkezini de ziyaret etmektedirler. Bu ziyaretlerin ortak paydası ise ruhsal derinlik arayışıdır. Bu sebeple Mâtürîdî türbesi klasik anlamda bir türbe değildir; Çağların ötesinden gelen bir bilgelik çağrısının yankılandığı yerdir. Türbe, modern inanç turizminin sadece bilgi merkezli olmadığını; anlam merkezli, ruhsal yönelimli bir boyutu temsil eder. Bazı yerler vardır ki haritalandırılmamış ama gönüllerde kalmış. İmâm Mâtürîdî'nin türbesi de böyle bir yerdir: Sessizliğiyle konuşan, sadeliğiyle ve alçakgönüllülüğüyle ruhu yücelten bir yerdir.²⁸

Modern dünyada inanç turizmi sadece fiziksel bir gezi değildir; aynı zamanda bireyin içsel yolculuğudur. Bu anlamda Semerkant'ta bulunan Mâtürîdî türbesi sadece geçmişe yapılan bir ziyaret değil; Aynı zamanda içsel bir yenilenmenin ve düşünce ile kalp arasındaki bağlantının yeniden keşfedildiği bir yer haline gelmiştir. Buraya gelenler sadece geçmişin bir bilgini değil; Onlar, kendi ruhsal yapılarını gerçekleştirmek için bir durak arayanlardır. Bu bakımdan ziyaret, üç katlı bir iç yolculuğudur: Maturîdî türbesinde bulunmak, sadece bu değil; Taşıdığı fikrin, temsil ettiği alçakgönüllülüğün ve adaletin bir hatırasıdır. Bağ kurmak, Seleflerin hikmetle bezenmiş mirasına entelektüel olarak değil, yürekte dönmek; Aynı zamanda duygusal bir bağlılıktır.

²⁷ Ebu'l-Leys es-Semerkandî, Nasr b. Muhammed el-Hanefî, *Tenbihu'l-Gafilin ve Bostanu'l-Arifin*, Çev.: A. Akçiçek, (İstanbul: 1975), 477-478. Osman Aydın, "İmam Mâtürîdî'nin Yetiştirdiği İlmî Ortam ve Semerkant'ta Bilim Merkezler", *Diyanet İlmî Dergi* 55/3 (Eylül 2019), 565-599.

²⁸ "Özbekistan'da İnanç Turizmi", TRT Avaz, <https://www.trtavaz.com.tr/ozbekistan-da-inanc-turizmi> (erişim 11.02.2005).

Türbede otururken kalpte ortaya çıkan sessiz sorular, bireyin kendini yeniden düşünmesine izin verir. Taşların dili yoktur ama birçok anlamı vardır. Basit mimari, iddiasız yapı; Zihni bilgelikle, kalbi huşu ile kuşatır. Bu yerin sadeliği ziyaretçileri şaşırtıyor. Gösterişli kubbeler, görkemli süslemeler yok. Ama tam da bu sadelikte bir haysiyet var. Türbe, "Mütevazi olan yücelir" ilkesinin taşa yazılmış şeklidir. Buraya gelen kişi sadece Mâtürîdî'yi bilmez; Aynı zamanda içindeki unutulmuş gerçeği de hatırlar. Ziyaretçilerin çoğu bu duyguyu şu cümle ile ifade eder: "Bu türbe bana sadece Mâtürîdî'yi değil, içimde unuttuğum gerçeği de hatırlattı."²⁹

Bu hatırlama bireysel bir duygudan daha fazlasıdır, diriliş için sosyal bir çağrıdır. Çünkü bu mezar içinde bir ruhun çağrısını ve ilmin bir ümmetin temel değerlerine dönüşünü taşır. Mezar sadece bir taş eseri değil; Bir ahlakın, bir düşüncenin ve bir bilgelik mirasının somutlaşmış halidir. Her türbe bir niyetin coğrafyasıdır. Mâtürîdî'nin mezarı, bu niyetlerin en açık olanına ev sahipliği yapar: bilgiyle övünmek değil, bilgelikle derinleşmek. Tartışmak için değil, anlamak için. Hükmetmek için değil, gezinmek için. Mâtürîdî'nin kabri hem bir başlangıç hem de bir vuslattır. Bir insan buraya geldiğinde, yolculuğun aslında kendisine doğru olduğunu fark eder. Mekân maneviyata karışır, zaman tefekküre dönüşür. Türbe sessizce şöyle diyor: "Oku, ama kalbinle. Anlayın, ama kibirle değil, huşu ile." Bu türbe sadece geçmişini hatırlamak için değil; geleceği bilgelikle inşa etmek için ziyaret edilir. Ve bu bakımdan İslam dünyası sadece taş üzerine kurulu değil; fikirlere, değerlere ve ortak bir manevi kimliğe yönelimi temsil eden bir diriliş yeridir.³⁰

8. Mâtürîdî Mirasının Günümüzde Yeniden Keşfi ve Önemi

Günümüz İslam dünyasında inanç ya katı literalizmin dar kalıplarına hapsolmuş ya da şekilcilikten öteye gidemeyen bir yüzeysellik içinde boğulmuştur. Mâtürîdî'de akıl ve vahyi merkeze alan ve bu iki uç arasında bir denge arayışı giderek daha fazla hissedilmektedir. Bu noktada Mâtürîdî'nin ilmî mirası sadece tarihî bir miras değil; aynı zamanda çağdaş Müslüman akli ve kalbi için bir diriliş çağrısı olarak öne çıkıyor. Onun teolojik tefekkürü, vahyin ışığında düşünen bir akli, sorumluluk duygusuyla şekillenen bir özgürlüğü ve hikmetle yoğrulmuş bir inanç sistemini bir araya getirir. Mâtürîdî'nin düşünce dünyası, sorumlu bir varlık olarak bireyi merkeze alır. Ona göre insan sadece emir ve yasaklara tabi bir varlık değildir; aynı zamanda bu emir ve yasakların hikmetini anlama ve Allah'ı tanıma yeteneği ile yaratılmıştır. Mâtürîdî'ye göre emir ve nehyin hikmeti, bunların sahibini bilmektir. Şüphesiz Allah, insanı canlılar arasında kendisini tanımak için nimetlendirmiştir.³¹ Mâtürîdî'nin bu bakışı adeta İslam dininin özünü teşkil eder: İman sadece kabul değildir. İslâm insan olarak sorumluluğu tanıma, anlama ve sorumlulukla yaşama sürecidir.

Günümüz dünyasında Mâtürîdî'nin ortaya koyduğu bu düşünce modeli sadece bir inanç sistemi değil; aynı zamanda medeniyetçi bir bakış açısıdır. Bu bakış açısı; farklılıkları dışlamayan, akli bir düşman olarak değil, inancın tamamlayıcısı olarak gören ve ahlakı inancın ayrılmaz bir parçası olarak gören bütüncül bir yaklaşımdır. Bu nedenle Mâtürîdî, inancı bir doğma olarak değil, tefekkür ile olgunlaşan bir bilinç alanı olarak görmektedir. Nitekim bu fikir bugün İslam dünyasının farklı coğrafyalarında akademik sempozyumlar, tez çalışmaları, yayınlar ve çeşitli kültürel etkinliklerle gündeme gelmektedir. Bu ilgi sadece geçmişe olan bir sadakat değil; aynı zamanda İslam düşüncesinde dengeli ve evrensel bir yaklaşım arayışının tezahürüdür. Çünkü

²⁹ M. Sait Yazıcıoğlu, "Mâtürîdî Günümüze Ne Diyor?", *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 21/43 (2022), 566-587.

³⁰ Özbekistan'da İnanç Turizmi", TRT Avaz, <https://www.trtavaz.com.tr/ozbekistan-da-inanc-turizmi> (erişim 11.02.2005).

³¹ Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, *Kitâbu't-Tevhîd*, 156.

Mâtürîdî'nin ilmî mirası Müslümanlara sadece ne düşünceleri gerektiğini söylemez, aynı zamanda onlara nasıl düşüneceklerini de öğretir. Yenilenen bu ilgi, Mâtürîdî'nin yaşadığı dönemdeki duruşunu ve ahlaki yönünü de gündeme getirmektedir. Ebü'l-Hasan er-Rüstüfağnî'nin naklettiği bir olay, Mâtürîdî'nin devrin yöneticilerine olan mesafesini göstermesi açısından oldukça anlamlıdır. Bir talebesinin evine yerleşen devlet memurunu çıkarmak için emir tarafından gönderilen elçi Mâtürîdî tarafından hoş karşılanmamış ve elçi anlayışsızlığını sürdürünce Mâtürîdî'nin bedduasına kerhen mazhar olmuştur. Görevli kısa süre sonra hastalanır ve evi boşaltır. Bu olay, onun hiçbir resmi görevi engin misyonu gereği üstlenmeyen, yöneticilerle halk arasında hassas dinî dengeyi koruyan adalet ve hakkaniyeti savunan bir âlim olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan Mâtürîdî sadece bir ilahiyatçı değil aynı zamanda ahlaki duruşu ile örnek bir liderdir.³²

Mâtürîdî düşüncesi sadece bilgiyle ilgili değildir; Aynı zamanda iç muhasebe ve manevî eğitimi ile de ilgilidir. Şeytana düşmanlık, dine aykırı işler yapmamak, ölüme hazır olmak, Allah'ı sevip Allah'a ibadet etmek, iyiliği emredip kötülükten kaçınmak, tefekkür insanı olmak, kalbini Allah'ın rızasına aykırı şeylerden korumak, O'nun rahmetinden ümidini kesmemek ve O'nun azabından emin olmamak gibi ilkeler onun ilim anlayışını aşan bir ahlâk inşasının temelleridir. Bu yönüyle Mâtürîdî, akılcı düşünce ile manevî disiplinin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu göstermektedir. İmâm Mâtürîdî'nin türbesine giden her ziyaretçi, bu mirasla sadece tarihi tanımakla kalmaz; aynı zamanda iç dünyasına da ayna tutar. Bu bağlamda Mâtürîdî'nin kabrini ziyaret etmek bir tür tefekkürdür. Zihnin ve kalbin birlikte hareket ettiği içsel bir yolculuktur. O türbe bir türbe olmanın ötesinde sessizce "Düşün" diyen bir maneviyat merkezidir. Orada vakit geçiren bir kişi, Mâtürîdî'nin sade ama vakûr kişiliğini hisseder, gösterişten uzak, ancak gerçeğe yakın bir inanç anlayışına tanıklık eder. Bu minvalde Mâtürîdî'yi anlamak için sadece bir ilahiyat âlimini tanımak değil, aynı zamanda manevî bir eğitim almak, ahlâkî bir sorumluluk üstlenmek ve bir medeniyetin hatırasını diriltmek demektir. Mâtürîdî düşüncesi, modern dünyada kaybolan yön duygusunu yeniden yönlendirir; Müslüman bireyin kendini bulmasına ve inancını anlamlandırmasına yardımcı olur. Çünkü Mâtürîdî sadece geçmişin konusu değildir; Bugünün ve yarının sesi olmaya devam etmektedir. Semerkant'tan yükselen bu ses çağlar boyunca İslam âleminde akıllarda ve kalplerde bilgeliğe çağırmaya, bir güneş gibi dünyamızı aydınlatmaya devam etmektedir.³³

9. Sonuç ve Değerlendirme

İmâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî sadece ilahiyat biliminin mimarlarından biri değil; aynı zamanda İslam düşüncesinde akıl ile vahy, iman ile hikmeti, düşünce ile ahlakı birleştiren eşsiz bir hikmet yolunun da temsilcisidir. Mâtürîdî zamanının karmaşık entelektüel atmosferinde bir ilahiyatçı olarak ortaya çıkmış; bununla birlikte, sadece tartışma merkezli bir teoloji değil, ahlaki sorumluluk, entelektüel derinlik ve manevî olgunluk merkezli bir inanç sistemi geliştirmiştir. Bu bakımdan Mâtürîdî sadece bir sistem kurucusu değil; aynı zamanda ruhlara rehberlik eden bir mürebbiye, bir düşünce aktivisti, bir bilgeliği adamıdır.

Mâtürîdî'nin çizdiği teolojik çerçeve sadece teorik meseleleri çözmeye yönelik değildir. O'nun yaklaşımı, bireyin Allah, evren ve kendisi ile olan ilişkisini gerçek bir temele oturtmayı amaçlar. Bu ilişkiyi kurarken, akıllı insan onurunun temeli olarak görür ve vahyi, bu aklın dengesini ve iffetini sağlayan ilahi bir rehber olarak konumlandırır. Bu bağlamda Mâtürîdî için iman sadece

³² İlhan Tanrıyar, "İmâm-ı Mâtürîdî Hazretlerinin Mezarının Keşfi ve İnşası", <http://ilhantanriyar.com/imamimaturidihazretlerinininkabrininbulunmasi.html> (accessed 10.02.2025).

³³ Muharrem Tuna, Sezi Aydın, Cumaniyazova Feruza Cumanazarovna, *Özbekistan'da İnanç Turizmi* (Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İnceleme-Araştırma Dizisi; Yayın No: 10, 2023), 35-38.

teslimiyet değil bilgi, düşünce, sezgi ve ahlak ile yoğrulmuş bir iç yönelimdir. Bu minvalde onun mirası bugün modern bireyin zihinsel ve ruhsal arayışlarına cevap vermeye devam etmektedir. Maturidi'nin eserleri kadar hayatı da bu bütüncül yaklaşımın bir yansımasıdır. Bilgi ile dindarlığı, bilgelik ile tevazuyu, düşünce ile hikmeti birleştiren yaşamı, bilimsel kimliğini sade ama etkileyici bir kişilikte somutlaştırmıştır. Bugün Semerkant'ta bulunan mütevazı türbesi, bu kişiliğin manevi bir izdüşümüdür.

Modern dünyada, inanç turizmi artık sadece bir yere yapılan bir gezi değil, bireyin kimliğine, inancına, düşünce ve değer dünyasına doğru içsel bir yolculuk haline gelmiştir. Bu bağlamda İmâm Mâtürîdî'nin türbesi sadece tarihî bir hatıra değil, burası bir bilinç yeri ve bir diriliş istasyonudur. Bu türbe bize sadece geçmişi hatırlatmıyor aynı zamanda gelecek için sorumluluk yüklemektedir. Zira Mâtürîdî'nin çizdiği yol bilgelikle kuşanmak, akli erdemle birleştirmek, imanın ahlakla birlikte yaşatılmasını amaç edinmektir. Bu bağlamda Mâtürîdî'nin türbesine yapılan ziyaret bir tür iç eğitim ve manevî aydınlanmadır. Ziyaretçi orada sadece tarihle değil kendi iç sesiyle de yüzleşir, inancını yeniden düşünür, ahlakını yeniden tartar. Bu bakımdan Mâtürîdî türbesi içsel muhasebenin, ruhsal yenilenmenin ve kalbî canlanmanın başladığı kutsal bir mekandır. Kendisini ziyarete gelene İmâm Mâtürîdî sessizce adeta şunu fısıldar: "İnanç sadece ezber değil, anlamadır. Bilgelik sadece bilgi değil, sorumluluktur. Ahlak sadece kurallar değil, bir yaşam biçimidir. Alçakgönüllülükten sapmayan akıl, kibirli olmayan düşünce, bilinçli olarak yapılan inanç Mâtürîdî'nin dengeli bir hayat ve yaşam biçimi için bize sunduğu temel esaslardır.

İmâm Mâtürîdî'nin hayatı boyunca, devlet otoritesi ve millet arasında adalet ve hakkaniyeti ön planda tutan tutumu sadece bilimsel değil, aynı zamanda ahlaki bir duruşu olduğunu da gösterir. Ebû'l-Hasan er-Rüstufağnî'nin anlattığı olaylar, onun haksızlık karşısında sessiz kalmayan, ancak bu itirazı ilmî haysiyetle yapan bir kişi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu örnek, günümüz bilim adamları ve entelektüelleri için hala ilham vericidir. İmâm Mâtürîdî'yi tanımak ve anlamak, sadece kurucusu olduğu bir kelim ekolu için bilgi edinmek değil, aynı zamanda İslam'ın düşünce, inanç, ahlak ve hikmetle örülmüş köklü medeniyet tasavvurunu yeniden keşfetmektir. İmâm Mâtürîdî'nin mezarına yürüyen bir mümin, iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkar. Bu ziyaret sadece geçmişe bir övgü değil, aynı zamanda insanın Râb'ı, kendisi ve ulusuyla yeniden bağlantı kurması için manevi bir başlangıç noktasıdır. Maturidi'nin mezarı vahyin ufkuna, insanlığın inşasına doğru bilince açılan bir kapıdır. Ona yapılan her ziyaret bir anıttır. Her anı bir uyanışa dönüşür. Gerçek uyanış, unutulmuş gerçeklerin yeni bir takdiriyle başlar. Bu nedenle Maturidi'nin mirası sadece geçmişe anlamak için değil, aynı zamanda bugünü yeniden inşa etmek için de vazgeçilmez bir hazinedir.

BİBLİYOGRAFYA

1. Abacı, Harun. *Kur'ân'ın Mâtürîdî Yorumu*. Ankara: Fecr Yayınları, 2020.
2. Altıntaş, Ramazan. “Mâtürîdî Kelam Sisteminde Akıl-Nakil İlişkisi”. *Marife Dini Araştırmalar Dergisi* 5/3 (Aralık 2005): 233–246.
3. Aydın, Osman. “İmâm Mâtürîdî'nin Yetiştirdiği İlmî Ortam ve Semerkant'ta İlim Merkezleri”. *Diyanet İlmî Dergi* 55/3 (Eylül 2019): 565–599. <https://doi.org/10.61304/did.552236>.
4. Düzgün, Şaban Ali. “Semerkant İlim Havzası ve Mâtürîdî”. *Mâtürîdî'nin Düşünce Dünyası*. Ed. Şaban Ali Düzgün. Ankara: Matbaacılık Yayıncılık, 2011, 13–30.
5. Gün, Faruk. “Mâtürîdiyye”. *Geçmişten Günümüze Kelam Tarihi*. Ed. Yasin Ulutaş. İstanbul: Kitap Dünyası, 2024, 243–290.

6. Gün, Faruk. “Varlıkta İlahi Adalet, Fatalizm ve İnsan Sorumluluğu – Fahreddîn er-Râzî”. Ed. Veysi Ünverdi ve Maşallah Turan. İstanbul: Kitap Dünyası, 2024, 267–269.
7. İbnü'n-Nedîm. *el-Fihrist*. Neşr. İbrâhim Ramazan. Beyrut, 1415/1994.
8. Karadaş, Çağfer. “Semerkand Hanefî Kelam Okulu Maturidilik: Oluşum Zemini ve Gelişim Süreci”. *Usûl* 6 (2006): 57–100.
9. Karşî, Cemâl. *el-Mülhakât bi's-Surâh. İstoriya Kazahstana v Persidskih İstoçnikah*, c. 1. Almatı, 2005.
10. Mağnisâvî, Ahmed b. Mehmed. *Şerh-i Ebi'l Münteha ale'l Fıkhu'l ekber li'l İmâm-ı A'zam*. İstanbul: Âsitane, t.y.
11. Mâtürîdî, Ebû Mansûr. *Kitâbu't-Tevhîd*. Thk. Fethullah Huleyf. İstanbul: el-Mektebetü'l-İslâmiyye, 1979.
12. Mes'ûdî, Ebü'l-Hasen Alî b. el-Hüseyn. *e't-Tenbîh ve'l-İşrâf*. Thk. Abdullah İsmâil es-Sâvî. Kahire: Mektebetü't-Târihiyye, 1938.
13. Neseî, Ebü'l-Muîn. *et-Temhîd fi usûli'd-dîn*. Neşr. Abdülhay Kâbîl. Kahire, 1987.
14. Neseî, Ebü'l-Muîn. *Tebşîratü'l-edille fi'l-keîâm*. Neşr. Cl. Salame. Dımaşk, 1990–1993.
15. Nevâyî, Alîşîr. *Nesâyimü'l-Mahabbe min Şemâyimi'l-Fütüvve*. Neşr. Kemal Eraslan. Ankara, 1996.
16. Özen, Şükrü. “Mâtürîdî”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, C. 27. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003, 149.
17. Sâbûnî, Nûreddi. *el-Bidâye fi usûli'd-dîn*. Haz. Bekir Topaloğlu. Ankara: DİB Yayınları, 2005.
18. Sehârenpûrî, Halil Ahmed. *el-Muhanned ale'l-Müfenned*. Thk. Muhammed b. Âdem el-Kevserî. Karaçi: Mektebetü Dâru'l-Ulûm, 1433/2011.
19. Semerkandî, Ebü'l-Leys. Nasr b. Muhammed el-Hanefî. *Tenbihu'l-Gafilîn ve Bostânu'l-Arifîn*. Çev. A. Akçiçek. İstanbul, 1975.
20. Tanrıyar, İlhan. “İmâm-ı Mâtürîdî Hazretlerinin Kabrinin Bulunması ve İnşası”. <http://ilhantanriyar.com/imamimaturidihazretlerininkabrininbulunmasi.html> (erişim 10.02.2025).
21. Tehânevî. *Keşşâf*. Kahire, 1382/1963.
22. TRT Avaz. “Özbekistan'da İnanç Turizmi”. <https://www.trtavaz.com.tr/ozbekistan-da-inanc-turizmi> (erişim 11.02.2005).
23. Tuna, Muharrem. Sezi Aydın, Djumaniyazova Feruza Djumanazarovna. *Özbekistan'da İnanç Turizmi*. Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İnceleme-Araştırma Dizisi; Yayın No: 10, 2023.
24. Ulutaş, Yasin. “Mâtürîdî'nin Kitâbü't-Tevhîd Adlı Eseri Bağlamında Muhammed İbn Şebîb el-Basrî'nin Kelâmî Görüşleri”. *Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 7/1 (2020), 211-232.
25. Ulutaş, Yasin. “Mâtürîdî'nin Te'vilâtü'l-Kur'ân Adlı Eseri Bağlamında Ebü'l-Fazl Ca'fer b. Harb el-Hemedânî'nin İnsan Fiilleri, Hidâyet ve Dalâlet Anlayışı”. *KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi* 43 (Haziran 2024), 68-82.
26. Ünverdi, Veysi. “Mâtürîdî'de İnsanın Sorumluluğu”. *Usul İslâm Araştırmaları* 20/20 (2013): 47–80.
27. Yavuz, Yusuf Şevki. “Mâtürîdiyye”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, C. 28. İstanbul: TDV Yayınları, 2001, 174.